

TROBOS NUEVOS.

I.

Adios luna de la noche,
adios sol de medio dia,
adios clavel encarnado
y clavellina florida.

¡De que me sirve decir
que te quiero prenda mia,
si otro tu puerta ronda
y va diciendo por la villa
adios luna de la noche.

Ya no hallarás en el mundo
quien de tí haga mas caso,
yo te quiero prenda mia
y seré tu enamorado,
adios sol de medio dia.

Aquí me tienes clavado,
aquí me tienes rendido,
aquí estoy sepultado,

dulcísimo dueño mio
adios clavel encarnado.

Eres dama de las damas
y como el sol resplandeces,
eres un siempre viva
que suben por las paredes
y clavellina florida.

II.

Dime, dime amante fino,
por Dios dime si me quieres,
no me hagas penar mas,
salero aquí me tienes.

Cuando voy á mi retiro
te hago saber amante
por la ventana me miro
y quisiera preguntarle
dime, dime amante fino.

Yo escribo por las paredes

tu retrato criatura
porque no hallo papeles
para escribir tu hermosura
por Dios dime si me quieres.

Ya me han dicho que tu vas
á cortejar otra dama
dímelo delante, no atrás
estaré desengañada
no me hagas penar mas.

Tengo una cara bonita
y un cuerpo sin arrugas,
y se rinde á tus quereres
y por prenda mas segura
salero aquí me tienes.

Cuando va un amante fino;
á cortejar una dama,
de los pies á la cabeza,
lo primero es el mirarla.

III.

Sabes que jamás te olvido
prenda de mi corazón,
y siempre he de estar contigo
con muchísima razon
cuando va un amante fino.

A este mancebo en la plaza
yo le pregunté al momento,
¿á dónde vas con tanta calma
y me respondió diciendo
á cortejar una dama.

Se le mira el andar
el cuerpo y su cintura
luego dice con presteza,
falta no hallo ninguna
de los pies á la cabeza.

Si te has de casar con ella
registra libros y leyes,
porque despues tú con rabia
te darás á las paredes,
lo primero es el mirarla.

IV.

Si te has de casar amante;
ha de ser sin mas tardar,
que los casamientos largos,
todos se suelen dejar,

Has de hacer que no sepa
hasta que el cura lo diga,
y otro no venga á hablarte:
mas no te crees mentiras
si te has de casar amante.

Estoy confusa rendida
yo de hacer tantos papeles,
yo me canso de aguardar
y si esa intencion tienes
ha de ser sin mas tardar.

Con licencia de la Virgen
y de aquel divino Dios,
que si pasamos trabajos
los pasaremos los dos
que los casamientos largos.

Esta es la verdad señores,
que estamos en todos tiempos,
la gente se pone á hablar
y á poner dos mil enredos
todos se suelen dejar.

V.

¡O cuando será aquel día!
que juntaremos la ropa
toda la tuya y la mia
en una arca preciosa.

Ojalá Dios lo permita
y aquella Virgen preciosa
que el padre cura me diga
si te quiero por esposa:
¡ó cuando será aquel día!

Día me parece ahora
de hacer este casamiento,
pues ya no quiero mas gloria
que lograr lo que deseo
que juntaremos la ropa.

Estoy esperando el día
y lo pretendo alcanzar
yo lo pretendo juntar
toda la tuya y la mia.

Eres muger generosa
yo soy un hombre igual
no quiero clavel ni rosa
sin poderlo igualar
en una arca preciosa.

VI.

Mozo si has de cortejar,
has de ser guapo y valiente
y cortejar una dama,
que diga á el sol detente.

Te has de saber gobernar
y no lo espliques á nadie
sino te la quitarán
en el medio de la calle;
mozo si has de cortejar.

Siempre te has de hallar presente
y has de estar con vigilancia,
y luego severamente
á la puerta de la dama
has de ser guapo y valiente.

Siempre has de andar con calma
siempre los ojos arriba
si la ves en la ventana,
¿qué haces ay! señorita?
y cortejar una dama.

Tiene la cara bonita
esta hermosa señora,
y una estrella en su frente
al vuelo de esta paloma
que dice á el sol, detente.

VII.

Déjate estar de mugeres;
mas te vale ser soldado
comer pan de municion,
que no casarte este año.

He visto varios papeles,
los he oido leer,
ni lo dudes, ni lo niegues,
y si me quieres creer,
déjate estar de mugeres.

No pretendes ser casado
ni por cuanto vale un siglo,
porque te verás turbado,
y para no mantener hijos
mas te vale ser soldado.

Para explicar la cancion
silencio pido este rato,
y me sobre la razon
si el pan blanco va caro,

comer pan de municion.

Mas te valdria comer
pan de mijo y de cebada,
ir arrastrando por el campo
y á beber agua de balsa
que no casarte este año.

VIII.

El que encuentra suegro ó suegra
cuando herederá una casa,
siempre de noche ó de dia
armarán su zaragata.

Por la mañana á la huerta
trabajará con cuidado,
y á la noche por la cena
le prevendrán con un palo
el que encuentra suegro ó suegra.

Todo el dia con la ajada
este pobre pasa frio,
y en el verano se asa
de calor el pobrecillo
cuando herederá una casa.

Cuando este muchacho iba
á cortejar esta dama,
su suegra como es fingida
con palabras la engañaba
siempre de noche ó de dia.

La comida le dan mala
y este pobre que trabaje,
y un plato de calabaza
y sin beber por la tarde
armarán su zaragata.

IX.

Amante fino seré,
seré tu amor verdadero:
primero me moriré
que olvidarte ángel bello.

Dama no te dejaré
si tu palabra me das,
á mi pecho advertiré
para que no vuelva atrás,
amante fino seré.

Olvidarte nunca puedo
aunque yo me vaya á Roma,
sabes que yo te venero

ojos de blanca paloma
seré tu amor verdadero.

A lejanas tierras me iré
si tú quieres venir niña,
padre y madre dejaré
pero no á tí prenda mia,

206
primero me moriré.

Tu eres el sol que venero
prenda del alma querida
aunque me corten el cuello
mas quiero perder la vida
que olvidarte ángel bello.

MANDAMIENTOS.

Señora los mandamientos
aquí los voy á cantar
si los quieres aprender
bien me puedes escuchar.

1º En el primero es amar
un solo Dios verdadero
mas que á mi vida te quiero,
y en eso no hay que dudar.

2º En el segundo he jurado
tuyo ser y no mas,
y no volveré atrás
hasta que duermes á tu lado.

3º El tercero en la Misa
nunca estoy con atencion
siempre estoy pensando en tí
prenda de mi corazón.

4º En el cuarto he perdido
á mis padres el respeto
solo por hablarte á tí
en público y en secreto.

5º En el quinto no he muerto
á ninguno vida mia
si otro galán te gozara
yo no se lo que haría.

6º El sexto no he gozado
mujer en toda mi vida,
viviré con castedad
hasta que tú serás mia.

7º El séptimo que es hurtar
no he hurtado nada á nadie
solo por verte á ver
alguna vez á mis padres.

8º El octavo no he quitado
falso testigo á ninguno
como me quitan á mí
por ponerme mal contigo.

9º En el nono no he deseado
mujer en toda mi vida
solo te deseo á tí,
dueña del alma querida.

10º El décimo no he deseado
á ninguno yo los bienes
no hay bienes en el mundo
mejores que los que tienes.

Señora esos mandamientos
son compuestos por amar
aunque me cueste la vida
contigo me he de casar.

FIN.

Barcelona: En casa Juan Llorens, calle de la Palma de sta. Catali.^a